

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAÚDE DO ABC
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC
DISCIPLINA DE INFECTOLOGIA

PROJETO DE PESQUISA

LUIZA PAULINO SILVA

**MANIFESTAÇÕES EXTRAPULMONARES EM PACIENTES COM COVID-19:
PREVALÊNCIA E CARACTERÍSTICAS**

SANTO ANDRÉ

2022

LUISA PAULINO SILVA

**MANIFESTAÇÕES EXTRAPULMONARES EM PACIENTES COM COVID-19:
PREVALÊNCIA E CARACTERÍSTICAS**

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Coordenação do Curso de Infectologia do Centro Universitário Saúde do ABC, como requisito parcial para obtenção do título de Residência Médica em Infectologia.

Orientador: Prof. Olavo Henrique Munhoz Leite

SANTO ANDRÉ

2022

SILVA, Luisa Paulino.

Manifestações extrapulmonares em pacientes com COVID-19: prevalência e características/Luisa Silva Paulino, Santo André: FSA, 2021. n° **40 páginas**.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Infectologia do Centro Universitário Saúde do ABC para a obtenção do Grau de Residência Médica em Infectologia.

LUISA PAULINO SILVA

**MANIFESTAÇÕES EXTRAPULMONARES EM PACIENTES COM COVID-19:
PREVALÊNCIA E CARACTERÍSTICAS**

Orientador:

Prof. Olavo Henrique Munhoz Leite

Banca Examinadora:

1- Prof. Olavo Henrique Munhoz Leite

2- Prof. Daniel Ayabe Ninomiya

Santo André, ___/___/2022

RESUMO

O SARS-CoV 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), agente etiológico da doença COVID-19, tornou-se reconhecido mundialmente pela substancial capacidade de desencadear pneumonia e, comumente, síndrome respiratória aguda grave com elevados índices de morbimortalidade. Com o melhor conhecimento da fisiopatologia da doença, foram descritas inúmeras manifestações extrapulmonares, algumas delas com impacto na mortalidade destes indivíduos. Este estudo descreve as principais manifestações extrapulmonares observadas nos pacientes com COVID-19 internados nas unidades de terapia intensiva do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) de Santo André no período de um ano, englobando primeira onda e parte da segunda onda da pandemia. Todos os pacientes do estudo apresentaram pelo menos uma manifestação extrapulmonar e plaquetopenia, lesão renal aguda e necessidade de terapia renal substitutiva demonstraram impacto na taxa de mortalidade. A maior dificuldade ao descrevê-las é definir se são inerentes ao doente crítico, principal categoria de pacientes avaliada neste estudo, ou se são resultantes da doença COVID-19 ou agravadas por ela.

Palavras Chave: *Extrapulmonares, COVID-19, SARS-CoV 2, Hematológicas, Cardiosvasculares, Renais, Gastrointestinais, Hepatobiliares, Neurológicas, Endocrinológicas, Dermatológicas.*

ABSTRACT

SARS-CoV 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), the etiological agent of the COVID-19 disease, has become recognized worldwide for its substantial capacity to trigger pneumonia and, commonly, severe acute respiratory syndrome with high rates of morbidity and mortality. With a better understanding of the pathophysiology of the disease, numerous extrapulmonary manifestations have been described, some of them with an impact on mortality. This study describes the main

extrapulmonary manifestations observed in patients with COVID-19 admitted to the intensive care units of Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) in Santo André in a period of one year, encompassing the first wave and part of the second wave of the pandemic. All patients in the study had at least one extrapulmonary manifestation and thrombocytopenia, acute kidney injury and need for renal replacement therapy demonstrated an impact on the mortality rate. The greatest difficulty in describing them is to define whether they are inherent to the critically ill, the main category of patients evaluated in this study, or whether they result from the COVID-19 disease or are aggravated by it.

Keywords: *Extrapulmonary, COVID-19, SARS-CoV 2, Hematological, Cardiovascular, Renal, Gastrointestinal, Hepatobiliary, Neurological, Endocrinological, Dermatological.*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	8
2. OBJETIVOS.....	11
3. METODOLOGIA	12
4. DESENVOLVIMENTO	12
4.1. Manifestações Hematológicas.....	13
4.1.1. Contagem de células	13
4.1.2. Marcadores inflamatórios.....	13
4.1.3. Marcadores de coagulação:.....	13
4.1.4. Complicações tromboembólicas (arteriais, venosas e relacionadas a cateteres/circuitos):.....	13
4.2. Manifestações Cardiovasculares:.....	14
4.3. Manifestações Renais:	15
4.4. Manifestações Gastrointestinais E Hepatobiliares:	16
4.5. Manifestações Endocrinológicas:	16
4.6. Manifestações Neurológicas:	17
4.7. Manifestações dermatológicas:.....	17
5. ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	17
6. TERMO DE CONSENTIMENTO	18
7. ORÇAMENTO	19
8. RESULTADOS	20
9. DISCUSSÃO.....	33
CONCLUSÕES	38
REFERÊNCIAS	39

1. INTRODUÇÃO

O coronavírus SARS-CoV 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), agente etiológico da doença COVID-19, tornou-se reconhecido mundialmente pela substancial capacidade de desencadear pneumonia e, comumente, síndrome respiratória aguda grave com elevados índices de morbimortalidade. Em 24 de maio de 2021, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a doença correspondia a 166.860.081 casos confirmados e 3.459.996 óbitos em todo o mundo.

Apesar do acometimento predominantemente pulmonar, têm-se observado, com frequência, manifestações extrapulmonares hematológicas, renais, cardiovasculares, gastrointestinais, hepatobiliares, endocrinológicas, neurológicas, oftalmológicas e dermatológicas, que podem ser resultantes da disseminação e proliferação viral em outros órgãos e sistemas, da resposta inflamatória sistêmica desencadeada pelo vírus e das complicações inerentes a doentes críticos, (GUPTA, MADHAVAN, et alii 2020).

Por meio da glicoproteína do envelope viral conhecida como spike protein (proteína S), o SARS-CoV 2 liga-se ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE 2), presente nos mais diversos tecidos do organismo humano, para sua integração nas células-alvo, o que promove down-regulation desses receptores e consequente decréscimo da formação de agentes vasodilatadores com propriedades anti-fibróticas e anti-proliferativas resultantes do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Além disso, observamos toxicidade viral direta às células teciduais, dano endotelial e desregulação do sistema imune. Sabemos que o endotélio arterial e venoso de múltiplos órgãos expressam receptores ACE2 e injúrias endoteliais causadas pela ação viral direta desencadeiam produção excessiva de trombina, inibem fibrinólise e promovem ativação do sistema complemento resultando em tromboinflamação, disfunção microvascular, liberação de citocinas e ativação da cascata de coagulação intrínseca e extrínseca, (GUPTA, Apud Cit.).

A desregulação do sistema imune explica-se pela hiperativação da imunidade inata (neutrófilos e macrófagos/monócitos) associada à depleção de linfócitos T, resultantes da rápida replicação viral. Essa excessiva ativação inflamatória promove

elevação de marcadores como proteína C reativa, ferritina, velocidade de hemossedimentação, D-dímero, fibrinogênio e desidrogenase lática que são preditivos de subsequente doença crítica e mortalidade em pacientes com COVID-19, (GUPTA, Apud Cit.).

As manifestações hematológicas podem ser divididas de acordo com: contagem de células (linfopenia, leucocitose, neutrofilia, plaquetopenia), elevação de marcadores inflamatórios (velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, ferritina, IL-6, lactato desidrogenase), alterações de índices de coagulação (elevação de D-dímero, aumento de fibrinogênio, prolongamento de tempo de protrombina e tempo parcial de tromboplastina), eventos tromboembólicos arteriais (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, oclusão arterial aguda e isquemia mesentérica) e/ou venosos (tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda) ou de cateteres e síndrome de liberação de citocinas (febre alta, hipotensão e disfunção de múltiplos órgãos), (GUPTA, Apud Cit.).

Já as manifestações cardiovasculares incluem isquemia miocárdica, miocardite, arritmias (nova fibrilação ou flutter atrial, torsades de pointes, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, prolongamento do intervalo QT, atividade elétrica sem pulso, morte súbita cardíaca), cardiomiopatia (biventricular ou isoladamente de um dos ventrículos) e choque cardiogênico, (GUPTA, Apud Cit.).

As manifestações renais incluem lesão renal aguda, anormalidades eletrolíticas (hipercalcemia, hipernatremia, hiponatremia, entre outros), proteinúria, hematúria e acidose metabólica, (GUPTA, Apud Cit.).

Dentre as manifestações gastrointestinais e hepatobiliares encontramos náuseas/vômitos, diarreia, dor abdominal, anorexia, isquemia mesentérica, sangramento gastrointestinal, elevação de transaminases e bilirrubinas e queda dos níveis séricos de albumina, (GUPTA, Apud Cit.).

Entre as endocrinológicas destacam-se hiperglicemia, cetoacidose com ou sem diabetes anteriormente diagnosticada, cetose normoglicêmica e aumento da severidade da doença em indivíduos previamente obesos e/ou diabéticos, (GUPTA, Apud Cit.).

Algumas manifestações neurológicas e oftalmológicas também foram descritas como cefaleia, vertigem, anosmia, disgeusia, anorexia, mialgia, fadiga, encefalopatia,

síndrome de Guillain-Barré, encefalopatia aguda necrotizante hemorrágica e conjuntivite, (GUPTA, Apud Cit.).

Finalmente, existem ainda as manifestações dermatológicas que incluem rash eritematoso, urticária, vesículas semelhantes à varicela e lesões necróticas e/ou semelhantes a livedo reticular e rash exantematoso com petéquias associadas, (GUPTA, Apud Cit.).

Diante disso, este trabalho justifica-se por descrever a prevalência e as características de manifestações extrapulmonares em pacientes críticos, dado sua significativa ocorrência na prática clínica, muitas vezes com relevante impacto na morbimortalidade desses pacientes, e de seu relato cada vez mais recorrente na literatura médico-científica atual.

Foram avaliados apenas internados por COVID-19 no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, unidade de saúde de referência do Grande ABC paulista aos pacientes com necessidade de internação e suporte de oxigênio durante a primeira e segunda onda da pandemia.

2. OBJETIVOS

1. Descrever as manifestações extrapulmonares nos pacientes com diagnóstico confirmado de COVID 19 admitidos nas unidades de terapia intensiva (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) de Santo André no período de 30/03/2020 a 30/03/2021;
2. Avaliar o impacto das manifestações extrapulmonares no desfecho desses pacientes.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo de avaliação de prontuários eletrônicos e dados laboratoriais e de imagem de pacientes internados nas UTI do HEMC com diagnóstico confirmado de COVID 19 no período de 30/03/2020 a 30/03/2021, considerando o início da epidemia na região do ABC Paulista englobando a primeira e parte da segunda onda da pandemia no Brasil.

Foram incluídos pacientes com idade superior a 18 anos internados no HEMC entre as datas citadas anteriormente, com necessidade de terapia intensiva, seja na admissão ou durante a internação, com diagnóstico de COVID-19 confirmado por RT-PCR, independentemente do desfecho (alta hospitalar ou óbito) e mais de 24h de internação.

Foram excluídos pacientes que não tiveram nenhuma passagem em UTI durante internação ou aqueles que permaneceram menos de 24h nas unidades, seja por óbito, melhora clínica ou indicação inadequada de suporte intensivo, devido à dificuldade de avaliação do surgimento de manifestações extrapulmonares em tão curto intervalo de tempo.

Os pacientes avaliados foram obtidos a partir de dados do serviço de Vigilância Epidemiológica do HEMC no período de 30/03/2020 a 30/03/2021. O critério de encerramento da pesquisa consiste na obtenção de todos os dados referentes às manifestações extrapulmonares avaliadas de todos os pacientes dentro dos critérios de inclusão até o prazo já citado.

Para fins do estudo foi preparado um questionário estruturado com as variáveis a serem analisadas. As informações que não constarem em prontuário eletrônico do paciente, serão obtidas através de contato telefônico disponibilizado em cadastro de admissão hospitalar, se necessário. Todos os pacientes serão avaliados diariamente a partir de 24 horas de sua admissão na UTI até o desfecho (alta ou óbito) em busca da descrição de manifestações extrapulmonares em evoluções médicas e em exames laboratoriais e de imagem.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. Manifestações Hematológicas

4.1.1. Contagem de células

- Linfopenia (VR: 1.000-4.000 células/mm³);
- Leucocitose (VR: 4.500-11.000 células/mm³);
- Neutrofilia (VR: 1.800-7.700 células/mm³);
- Trombocitopenia (VR: 150.000-450.000 células/mm³).

4.1.2. Marcadores inflamatórios

- Elevação de proteína C reativa (VR < 0.8 mg/dL);
- Elevação de VHS (VR: Sexo masculino < 50 anos: 0 - 15 mm³/Hora, > 50 anos: 0 - 20 mm³/Hora; Sexo feminino < 50 anos: 0 - 20 mm³/Hora > 50 anos: 0 - 30 mm³/Hora);

4.1.3. Marcadores de coagulação:

- Elevação de D-dímero (VR: < 500 ng/mL);
- Elevação de fibrinogênio (VR: 200-400 mg/dL);
- Prolongamento de tempo de protrombina e tempo parcial de tromboplastina (alargamento);

4.1.4. Complicações tromboembólicas (arteriais, venosas e relacionadas a cateteres/circuitos):

Oclusão arterial aguda: presença de claudicação intermitente de início súbito ou piora da claudicação, dor em repouso, frialdade, parestesias, fraqueza muscular ou paralisia com pulsos distais ausentes distal à oclusão, com esfriamento, palidez ou cianose da pele e perda de sensibilidade do membro acometido, (TEODORO, BERTANHA et alii);

Isquemia mesentérica: dor abdominal, por vezes excruciante, podendo estar associada a náuseas, vômitos e diarreia e exclusão de outras causas mais comuns como obstrução intestinal, complicações de litíase biliar, diverticulite ou gastroenterite e confirmação com ecocardiograma Doppler bidimensional, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética e angiografia, (MARINO, RABELO et alii, 2009);

Trombose venosa profunda: presença de dor, edema, eritema, cianose, dilatação de sistema venoso superficial, aumento de temperatura, empastamento muscular e dor à palpação de membro acometido com Eco Doppler colorido venoso apresentando redução de compressibilidade das veias e alteração de ecogenicidade luminal, (SBACV, 2015);

Trombose relacionada a cateteres arteriais ou venosos ou de circuito extracorpóreo: ausência de fluxo do cateter ou do circuito extracorpóreo com sinais e sintomas clínicos de trombose venosa profunda e Eco Doppler colorido demonstrando redução de compressibilidade e/ou alteração de ecogenicidade luminal do vaso cateterizado, (SBACV, Apud Cit);

Tromboembolismo pulmonar: angiotomografia de tórax com presença de falhas de enchimento ou TEP presumido por quadro clínico de dispneia, dor torácica, síncope ou pré-síncope, hemoptise e/ou padrão S1Q3T3 em ECG e/ou elevação súbita de dímero e/ou presença de hipertensão de ventrículo direito em ecocardiograma transtorácico com introdução de anticoagulação plena por mais de 48h, (KONSTANTINIDES, MEYER, et alii, 2020).

4.2. Manifestações Cardiovasculares:

Isquemia miocárdica/síndrome coronariana aguda: dor torácica aguda e supradesnivelamento persistente do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo (BRE) novo ou presumivelmente novo ou paciente com dor torácica aguda sem supradesnivelamento persistente do segmento ST, associado ou não a outras alterações de ECG que sugerem isquemia miocárdica de alguma natureza com amplo espectro de gravidade como elevação transitória do segmento ST, infradesnivelamento transitório ou persistente do seguimento ST, inversão de onda T, outras alterações inespecíficas da onda T (plana ou pseudonormalização) e até mesmo ECG normal associado a elevação de marcadores de necrose miocárdica, (NICOLAU, FILHO, et ali, 2021);

Arritmias: nova fibrilação ou flutter atrial, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, torsades de pointes, choque cardiogênico, atividade elétrica sem pulso, prolongamento de intervalo QT;

Miocardite: manifestações clínicas agudas de insuficiência cardíaca descompensada, podendo ser fulminante com quadro de choque cardiogênico e/ou dor precordial, mimetizando síndrome coronariana e/ou palpitações e/ou síncope/lipotímia e/ou morte súbita, podendo estar associados a achados no ECG como alterações de repolarização, infra ou supradesnivelamento de segmento ST de região cardíaca específica ou difuso (onda Q, pior prognóstico) ou arritmias ventriculares ou ventriculares (frequentes) com cateterismo cardíaco sem doença coronariana obstrutiva ou angioTC de coronárias com exclusão de coronariopatia obstrutiva grave, (MONTERA, MESQUITA, et alii, 2013);

Cardiomiopatia (biventricular, ventricular direita ou ventricular esquerda): dilatação e alteração na função contrátil do ventrículo esquerdo (VE) ou de ambos os ventrículos podendo evoluir para a insuficiência cardíaca (IC) ou não (dilatação sem insuficiência), além de arritmias atriais e/ou ventriculares, podendo resultar em óbito em qualquer estágio da doença, após afastadas outras causas de dilatação cardíaca, como a doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, lesões orovalvares, doenças congênitas e cardiopatia chagásica, (ALBANESI, 1998).

4.3. Manifestações Renais:

Lesão renal aguda: Estágio 1 creatinina sérica > 1.5-1.9 vezes a basal em 7 dias ou > 0.3 mg/dL em 48h ou débito urinário < 0.5 ml/kg/h por 6-12h; Estágio 2 creatinina sérica 2.0-2.9 vezes a basal ou débito urinário < 0.5mg/kg/h em > 12h; Estágio 3 creatinina sérica 3.0 vezes a basal ou elevação da creatinina basal > 4mg/dL ou início de TRS ou em pacientes < 18 anos uma queda estimada de TFG para < 35 ml/min por 1.73m² ou débito urinário < 0.3 ml/kg/h por > 24h ou anúria por > 12h, (KDIGO, 2013);

Anormalidades eletrolíticas: hipercalemia ou hipocalemia (VR: 3.5- 5.6 mmol/L), hipernatremia ou hiponatremia (VR: 137-145 mmol/L);

Proteinúria: presença de > 30mg/dL de amostra isolada de urina;

Hematúria: presença > 10.000 hemácias/mL de amostra isolada de urina;

Acidose metabólica: pH < 7.35 e [HCO₃⁻] < 22 mmol/L;

Necessidade de terapia de substituição renal;

4.4. Manifestações Gastrointestinais E Hepatobiliares:

→ Náuseas e/ou vômitos;

→ Dor abdominal;

→ Diarreia;

→ Sangramento gastrointestinal;

→ Elevação de transaminases (TGO e/ou TGP): VR até 40 U/mL, se sexo feminino, ou até 50 U/mL, se sexo masculino;

→ Elevação de bilirrubinas totais (BT): VR: 0.1-1.2 mg/dL;

4.5. Manifestações Endocrinológicas:

Hiperglicemia: glicemia em jejum ou pré-prandial > 100 mg/dL, glicemia pós-prandial > 126 mg/dL, glicemia ao deitar > 100 mg/dL, glicemia na madrugada > 100mg/dL [11];

Cetoacidose em pacientes diabéticos previamente ou não: glicemia sanguínea > 200 mg/dL, sendo que, em casos raros, a glicemia pode ser < 200 mg/dL (CAD euglicêmica) e pH de sangue venoso < 7,3 ou bicarbonato sérico < 15 mmol/L, além de cetonemia e cetonúria), (SBD, 2019-2020);

Aumento da severidade da doença em pacientes previamente diabéticos (necessidade de ventilação mecânica, descompensação com cetoacidose) e/ou obesos (necessidade de ventilação mecânica);

4.6. Manifestações Neurológicas:

- Cefaleia;
- Acidente vascular encefálico;
- Síndrome de Guillain-Barré;

4.7. Manifestações dermatológicas:

- Rash eritematoso;
- Urticária;
- Vesículas varicela-like.

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados serão analisados com auxílio do software R (versão 3.6.2 – R Core Team, 2019). A princípio, uma análise descritiva será realizada com a apresentação das variáveis contínuas através da média e desvio padrão, e da porcentagem do total (%) para as variáveis categóricas. Na análise comparativa, será realizado o cruzamento entre variáveis nominais e categóricas pelo teste do Qui-Quadrado ou, se o número de casos for pequeno, pelo Teste de Exato de Fisher. Para o cruzamento das variáveis nominais e contínuas será utilizado o Teste t de Student ou Teste de Kruskal-Wallis. No cruzamento das variáveis contínuas será utilizada a correlação e regressão linear. As variáveis com significância estatística e as de interesse serão incluídas em um modelo de regressão logística; O nível de significância será definido em $p \leq 0,05$.

6. TERMO DE CONSENTIMENTO

Por tratar-se de estudo retrospectivo que visa revisão de prontuário, faz-se necessário Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os pesquisadores se comprometem a manter o anonimato e sigilo sobre os dados coletados.

7. ORÇAMENTO

Folhas de sulfite: R\$ 50,00.

Tabela I - Cronograma

Data	Atividade
01/10/2021 – 31/12/2022	Análise dos prontuários
01/01/2022 – 15/02/2022	Análise dos resultados encontrados
15/02/2022 – 24/02/2022	Publicação dos resultados

Fonte: Elaboração Própria

8. RESULTADOS

Através de dados do serviço de Vigilância Epidemiológica do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) foi obtido um total de 923 pacientes internados por suspeita de COVID-19 no serviço entre 30/03/2020 e 30/03/2021. Aplicando os critérios de inclusão citados anteriormente, foram excluídos 497 indivíduos: 29 por internação inferior a um período de 24h, 37 por idade inferior a 18 anos, 244 por RT-PCR indetectável e/ou inconclusivo, 58 por não possuírem RT-PCR confirmatório durante a internação e/ou do serviço de origem e 129 por não permanecerem em unidade de terapia intensiva. Portanto, uma amostra de 426 pacientes foi incluída na análise de variáveis em prontuário eletrônico.

Dentre esses 426 pacientes, 63% eram do sexo masculino e 37% do sexo feminino. Em relação à cor, 53% definiam-se como branco, 44% como pardo, 3% como preto, 0,23% como amarelo e apenas um deles (0,23%) encontrava-se sem informação em prontuário. Já sobre religião, 43% alegava ser católico, 14% evangélico, 1% espírita, 0,47% testemunha de Jeova, 0,23% sem religião e um deles não possui informação em prontuário. Tratando-se de escolaridade, 31% possuem ensino fundamental incompleto, 4% ensino fundamental completo, 1% ensino médio incompleto, 13% ensino médio completo, 1% ensino superior incompleto, 3% ensino superior completo, 3% não alfabetizado e 44% sem informação descrita em prontuário.

Fonte: Elaboração Própria

A faixa etária dos pacientes avaliados variou de 22 a 94 anos de idade, com média de 63,4 anos, mediana de 65 anos e moda de 68 anos. Já o índice de Massa Corpórea (IMC) variou de 14,5 a 51,3 kg/m² com média de 26,9 kg/m², mediana de 26,4 kg/m² e moda de 31,3 kg/m².

Por fim, observou-se que 57% evoluíram a óbito durante a internação, 42% obtiveram alta e apenas 1% foi transferido a outro serviço, sem informação sobre desfecho desses últimos.

Gráfico II - Desfecho

Fonte: Elaboração Própria

Após obtenção dos dados referentes às variáveis analisadas, observou-se que a categoria mais frequente foi a hematológica, já que todos os pacientes apresentaram pelo menos uma das manifestações avaliadas, com uma taxa de ocorrência de 100%. Em seguida, temos as manifestações renais com 93,9% de ocorrência, as endocrinológicas com 73,9%, as gastrointestinais com 72,3%, as cardiovasculares com 27,2%, as neurológicas com 6,1% e as dermatológicas com apenas 0,7% demonstrado na Tabela a seguir.

Tabela II: Comparação entre taxa de ocorrência das manifestações extrapulmonares

MANIFESTAÇÕES	TAXA DE OCORRÊNCIA
Hematológicas	100% (426)
Renais	93,9% (400)
Endocrinológicas	73,9% (315)
Gastrointestinais	72,3% (308)
Cardiovasculares	27,2% (116)
Neurológicas	6,1% (26)
Dermatológicas	0,7% (3)

Fonte: Elaboração Própria

As manifestações hematológicas foram subdivididas em contagem de células, marcadores inflamatórios e marcadores de coagulação. Dentre as variáveis relacionadas à contagem de células, neutrofilia foi a mais frequente com 87,5% (373), seguida de linfopenia com 86,7% (369), leucocitose com 85% (362) e plaquetopenia com 51,1% (218).

Gráfico III - Manifestações hematológicas: contagem de células

Fonte: Elaboração Própria

A elevação de proteína C reativa ocorreu em 98,5% (420) dos pacientes, enquanto a alteração de velocidade de hemossedimentação foi observada em apenas 7,3% (31) da amostragem, conforme observado no Gráfico IV abaixo. O D-dímero foi o marcador de coagulação mais frequentemente elevado (94%; 392), seguido de alargamento de tempo de tromboplastina parcial ativada (18,3%; 78) e tempo de protrombina (17,8%; 76) e, por último, aumento de fibrinogênio (6,1%; 26) de acordo com o Gráfico V abaixo.

Gráfico IV - Marcadores hematológicos: elevação de marcadores inflamatórios

Fonte: Elaboração Própria

Gráfico V - Marcadores hematológicos: elevação de marcadores de coagulação

Fonte: Elaboração Própria

A trombose venosa profunda foi a complicação tromboembólica mais comumente observada, ocorrendo em 6,1% (26) dos pacientes, enquanto o tromboembolismo pulmonar ocorreu em 4,9% (21). Os menos frequentes foram a oclusão arterial aguda em apenas 2,6% (11), a trombose de cateteres arteriais e/ou venosos ou de circuitos extracorpóreos em 0,23% (1) e nenhum caso de isquemia mesentérica.

Gráfico VI - Manifestações hematológicas: complicações tromboembólicas

Fonte: Elaboração Própria

Já as cardiovasculares manifestaram-se predominantemente na forma de arritmias em 17,3% (74) dos pacientes. Cardiomiopatia foi observada em 6,3% (27), isquemia/SCA em 4,7 % (20) e miocardite em apenas 2,6% (11).

Gráfico VII - Manifestações cardiovasculares

Fonte: Elaboração Própria

Acerca de anormalidades eletrolíticas, englobadas na categoria de manifestações renais, a hiponatremia foi a mais frequente, evidenciada em 57,2% (244) dos pacientes, seguida pela hipocalemia em 44,6% (190), hipercalemia em 38,5% (164) e hipernatremia em 23,4% (100). Analisando outras manifestações renais, a lesão renal aguda foi a mais observada com uma taxa de 66,4% (283) de ocorrência, 55,8% (238) apresentou hematúria durante a internação, 42,4% (181) proteinúria, 47,4% (202) acidose metabólica e 28,6% (122) evoluiu com necessidade de terapia renal substitutiva.

Gráfico VIII - Manifestações renais: anormalidades eletrolíticas

Fonte: Elaboração Própria

Gráfico IX - Manifestações renais

Fonte: Elaboração Própria

Referente às manifestações gastrointestinais, temos a elevação de transaminases como a principal variável, observada em 60,5% (258) dos pacientes. Já a elevação de bilirrubinas totais ocorreu em 20,9% (89), diarreia em 19% (81), sangramento gastrointestinal em 3,5% (15), náuseas e/ou vômitos em 3,3% (14) e dor abdominal em 2,3% (10).

Gráfico X - Manifestações gastrointestinais

Fonte: Elaboração Própria

Em relação às manifestações endocrinológicas, a hiperglicemia foi observada em 74% (315) dos pacientes, enquanto a piora de diabetes mellitus prévia ocorreu em 34,5% (147) e cetoacidose diabética, em pacientes diabéticos previamente ou não, em apenas 0,94% (4).

Gráfico XI - Manifestações endocrinológicas

Fonte: Elaboração Própria

O acidente vascular encefálico foi a manifestação neurológica mais frequente, evidenciada em 3,8% (16) dos pacientes. A cefaleia ocorreu em apenas 2,3% (10) e não foram observados casos de síndrome de Guillain-Barré nos pacientes avaliados.

Gráfico XII - Manifestações neurológicas

Fonte: Elaboração Própria

Por fim, as manifestações dermatológicas foram as menos frequentes com ocorrência de *rash* eritematoso em 0,5% (2) dos pacientes e urticária em 0,2% (1), sem evidência de lesões vesiculares varicela-*like*.

Gráfico XIII - Manifestações dermatológicas

Fonte: Elaboração Própria

Foi avaliada a relevância estatística de algumas dessas manifestações, não somente as mais comuns demonstradas na análise de dados, mas também daquelas que são frequentes em pacientes críticos independente da etiologia. Notou-se que plaquetopenia, lesão renal e necessidade de terapia substitutiva renal impactaram significativamente no desfecho desses pacientes ($p \leq 0,05$), conforme ilustrado na tabela III abaixo:

Tabela III - Avaliação de impacto das principais manifestações extrapulmonares no desfecho dos pacientes

Manifestações	Variáveis	Óbito	Alta	p-value
Hematológicas	Linfopenia	208	158	0,2513
	Plaquetopenia	124	72	0,0033
	PCR	202	157	0,2050
	D-dímero	193	144	0,7150
	TVP	13	11	0,9807
	TEP	11	7	0,7052
Cardiovasculares	Arritmias	39	34	0,3936
	Isquemia/SCA	14	6	0,2633
Renais	LRA	178	103	0,0014
	TRS	81	41	0,0246
Gastrointestinais	TGO/TGP	151	106	0,3560
Endocrinológicas	Hiperglicemia	180	133	0,7730
Neurológicas	AVE	9	7	0,8906

Fonte: Elaboração Própria

9. DISCUSSÃO

A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) pode ser causada por uma variedade de coronavírus e, no início de 2020, evidenciou-se o primeiro pico de transmissão e contaminação pelo SARS-CoV 2. O melhor conhecimento da fisiopatologia da doença demonstrou que elevadas concentrações de substâncias químicas endógenas produzidas em resposta à infecção viral podem gerar alterações e distúrbios em tecidos-alvo promovendo uma ampla gama de manifestações extrapulmonares que podem surgir nas diferentes fases da doença, (ANDRADE, SIQUEIRA, et alii, 2021).

Uma meta-análise conduzida por Lopez-Leon et al. incluiu 15 estudos, sendo 9 deles do Reino Unido e Europa, 3 dos EUA, 1 da Austrália, China, Egito e México. O tempo de seguimento dos pacientes variou de 14 a 110 dias. Seis dos 11 estudos incluídos envolviam apenas pacientes hospitalizados por COVID-19 e o restante mescla pacientes com COVID-19 leve, moderado e severo. O número de pacientes acompanhados nos estudos variou de 102 a 44.799. A maioria das manifestações identificadas corresponde a sintomas clínicos como fadiga, cefaleia, artralgia, anosmia, ageusia, etc. Doenças como acidente vascular cerebral e diabetes mellitus também estiveram presentes.

As cinco manifestações mais comuns foram fadiga (58%, IC 95% 42-73), cefaleia (44%, IC 95% 13-78), transtorno de atenção (27%, 95% IC 19-36), queda de cabelo (25%, IC 95% 17-34). Os marcadores selecionados para serem avaliados foram D-dímero (20%, 95% CI 6-39), NT-proBNP (11%, 95% IC 6-17), Proteína C-reativa (8%, 95% IC 5 -12), ferritina (8% 95% IC 4-14), procalcitonina (4% 95% IC 2-9) e IL-6 (3% 95% IC% 1-7). Outros sintomas foram relacionados à doença pulmonar (tosse, desconforto torácico, redução da capacidade de difusão pulmonar, apneia do sono e fibrose pulmonar), cardiovascular (arritmias, miocardite), neurológica (demência, depressão, ansiedade, transtorno de atenção, transtornos obsessivo-compulsivos), entre outros, como queda de cabelo, zumbido e suor noturno, (LOPEZ-LEON, WEGMAN-OSTROSKY, 2021).

A linfopenia, evento bastante encontrado em pacientes com COVID-19, apesar de elevada ocorrência neste estudo (86,7%), não apresentou correlação com mortalidade dos pacientes, ao contrário da plaquetopenia, evento menos frequente. Nota-se elevada frequência de alteração na contagem de linhagens celulares (neutrofilia, leucocitose, linfopenia e plaquetopenia) que podem ser decorrentes do alto nível de citocinas pró-inflamatórias (IL-6, IL-1, TNF- α) e de sua interação com inúmeros receptores, células imunes e tecido vascular, promovendo ativação do sistema imune em resposta a mudanças no endotélio, gerando aumento de adesão de macrófagos ativados, linfócitos e leucócitos e da pró-coagulabilidade, (ANDRADE, SIQUEIRA, Apud Cit.).

Apesar da elevada prevalência de marcadores inflamatórios alterados (proteína C reativa, principalmente), ainda que não estabelecida comparação entre intervalos de valores, não demonstraram impacto na mortalidade desses pacientes, assim como os eventos tromboembólicos. O aumento dos níveis de complemento, fatores teciduais e de coagulação, fator 1 ativador de plasminogênio e fator de von Willebrand podem ser responsáveis por modificar processos de hemostasia e, conseqüentemente, promover eventos tromboembólicos e induzir endotelite em artérias e veias, (LOPEZ-LEON, WEGMAN-OSTROSKY, Apud Cit.). Este ambiente de inflamação generalizada e o estado de hipercoagulabilidade podem justificar o aumento de D-dímero encontrado em 94% e de proteína C reativa em 98,5% dos pacientes, além de eventos tromboembólicos, como TVP e TEP, encontrados em 6,1% e 4,9% dos pacientes, respectivamente.

A lesão renal aguda foi encontrada em mais de 66% e a necessidade de terapia renal substitutiva em 28,6% da amostra e ambas as alterações demonstraram relevância no desfecho óbito desses pacientes. As mudanças hiperinflamatórias causadas pelo SARS-CoV 2 na vasculatura cardiopulmonar podem comprometer o fluxo sanguíneo aos outros órgãos. Dados sugerem que o vírus pode promover disfunções tromboembólicas renais micro e macrovasculares e obstruções microvasculares e infartos. Esse mecanismo, associado ao hipofluxo renal decorrente de complicações como choque e/ou depressão miocárdica, poderia justificar esses achados, (ANDRADE, SIQUEIRA, Apud Cit.). Idilman et al. encontrou que um alto número de pacientes com doença moderada a severa possuíam déficits de perfusão em pulmões e rins, o que pode sugerir microangiopatias e microtromboses. Foram

avaliados 51 rins de 26 pacientes (um deles possuía apenas um rim), sendo que 50% deles apresentaram captação heterogênea de contraste iodado na angiotomografia. A presença de hipoperfusão renal foi pouco maior em pacientes com déficit de perfusão pulmonar (3/5, 60%) comparativamente aos que não apresentavam (10/21, 47,6%), porém sem relevância estatística ($p=1$), (IDILMAN, TELLI, 2021).

A condição cardiovascular mais observada foi arritmias, especialmente fibrilação atrial, em mais de 17% dos pacientes, também concordando com a meta-análise de Lopez-Leon et al que descreveu ocorrência de arritmias e miocardite. Apesar disso, as arritmias não se correlacionaram com maior taxa de mortalidade. Alguns achados fisiopatológicos de pacientes com SARS-CoV 2 demonstraram associação entre o vírus e injúria miocárdica, miocardite e falha cardíaca. A incidência de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio dos tipos I e II associados à infecção por SARS-CoV 2 aumenta significativamente o risco de injúria miocárdica. O mecanismo fisiopatológico do IAM tipo I envolve a ruptura de placa aterosclerótica e o do tipo II está relacionado a um desbalanço entre suporte de oxigênio ao miocárdio e demanda. Este desbalanço pode ser explicado por diversos mecanismos que podem estar intimamente relacionados à infecção viral, a saber: perfusão miocárdica prejudicada por placa aterosclerótica fixa, disfunção endotelial de microcirculação coronariana, hipertensão sistêmica severa decorrente dos altos níveis de angiotensina II circulante, intensa constrição arteriolar coronariana, hipoxemia decorrente da SRAG ou de trombose de vasos pulmonares, infecção generalizada (sepse), injúria pulmonar e falha respiratória.

A intensificação de injúria miocárdica pode acontecer pela existência de outras condições como arritmias, trombose, doença pericárdica, miocardite, falha cardíaca e síndrome de Takotsubo, (ANDRADE, SIQUEIRA, Apud Cit.).

O aumento de transaminases foi um achado bastante relevante, ocorrendo em 60,5% dos pacientes, porém sem impactar na taxa de óbito. Os sintomas gastrointestinais também tem sido associados a eventos imunes e mudanças na flora intestinal. A infecção provoca distúrbios e redução de colônias de microrganismos, ativando células do sistema imune e promove liberação de citocinas pró-inflamatórias, levando a disbiose do microbioma e criação de um ambiente inflamatório intensificando a inflamação sistêmica. Uma meta-análise conduzida por Dong et al. incluindo 31 estudos de prevalência de manifestações gastrointestinais em 4.682

pacientes, 14 deles utilizados para avaliação de aumento de AST, ALT e bilirrubinas totais mostrou que 24% dos pacientes apresentaram elevação de AST (95% CI: 0.16-0.32), 25% elevação de ALT (95% CI: 0.16-0.33) e 13% elevação de bilirrubinas (95% CI: 0.05-0.20). Além disso, pacientes admitidos em UTI apresentaram mais elevação de AST (OR=2.98, 95% CI: 2.11-4.21, $p < 0.0001$) e de ALT (OR = 2.66, 95% CI: 1.11-6.37, $p = 0.029$) comparados aos não admitidos em UTI, (DONG, XIANG, et alii, 2021).

O evento neurológico mais comum nesta análise foi AVE, tanto isquêmico quanto hemorrágico, que podem ser explicados tanto pelo estado pró-trombótico decorrente da inflamação sistêmica quanto pela expressão significativa de receptores ACE2 em tecido cerebral. Apesar disso, seu impacto no desfecho da amostra não foi relevante, ainda que promova importante prejuízo na qualidade de vida desses pacientes.

O estudo multicêntrico retrospectivo de Mao et al. foi o primeiro a descrever as manifestações neurológicas da COVID-19. Este estudo avaliou 214 pacientes internados em 3 grandes centros para tratamento de COVID-19 na China com diagnóstico confirmado por RT-PCR, 126 pacientes (58.9%) tinham infecção leve ou moderada e 88 pacientes (41.1%) tinham infecção severa de acordo com seu status respiratório. As manifestações neurológicas foram divididas em: sistema nervoso central (vertigem, cefaleia, prejuízo de consciência, AVE), sistema nervoso periférico (prejuízo de paladar ou olfato ou visual, dor neuropática) e injúria musculoesquelética. Dentre os pacientes, 78 pacientes (36.4%) apresentaram manifestações neurológicas que foram significativamente mais comuns em infecções mais severas comparadas a não-severas (40 [45.5%] vs 38 [30.2%], $p = 0.02$). Pacientes com doença mais grave apresentaram mais manifestações, como doença cerebrovascular (5 [5.7%] vs 1 [0.8%]), prejuízo de consciência (13 [14.8%] vs 3 [2.4%]) e prejuízo musculoesquelético (17 [19.3%] vs 6 [4.8%]) e a doença cerebrovascular aguda: 5 [5.7%]; 4 pacientes com AVE isquêmico e 1 com AVE hemorrágico que faleceu por falha respiratória; vs 1 [0.8%]; 1 paciente com AVE isquêmico ($p = 0.03$), (MAO, WANG, et alii, 2020).

Dentre os 426 pacientes deste estudo, 74% apresentaram hiperglicemia, porém também sem impacto quanto às s de óbito. O prejuízo às células beta-pancreáticas e sua consequente apoptose decorrentes do estado pró-inflamatório generalizado, além da presença de receptores ACE2 nessas células, pode promover o decréscimo na

produção de insulina e cetose [12]. Esses mecanismos, aliados ao uso frequente de corticosteroides como opção terapêutica anti-inflamatória na fase aguda da doença, podem justificar a elevada frequência de hiperglicemia e piora de controle glicêmico em pacientes previamente diabéticos.

Finalmente, neste estudo as manifestações dermatológicas foram pouco frequentes, portanto sem avaliação do impacto na mortalidade desses pacientes. Essas manifestações podem estar associadas tanto à liberação de citocinas e hipersensibilidade do sistema imune ao SARS-CoV 2, quanto a microtrombos e vasculite, (ANDRADE, SIQUEIRA, Apud Cit.).

CONCLUSÕES

Neste estudo, todos os indivíduos apresentaram manifestações extrapulmonares, ainda que somente plaquetopenia, lesão renal aguda e necessidade de terapia renal substitutiva impactaram na mortalidade desses pacientes. Apesar disso, muitas delas acabam por elevar os custos e o tempo de internação dos pacientes e influenciar negativamente a qualidade de vida das pessoas por semanas a meses após a alta hospitalar.

A maior dificuldade ao descrevê-las é definir se são inerentes ao doente crítico, principal categoria de pacientes avaliada neste estudo, ou se são resultantes da doença COVID-19 ou agravadas por ela.

A linfopenia, um dos achados mais frequentes, é a principal manifestação que podemos atribuir à COVID-19 exclusivamente, dada sua baixa frequência em doentes críticos por outras causas.

REFERÊNCIAS

ALBANESI FILHO, Francisco M. **Cardiomiopatias**. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Rio de Janeiro, Estado da Arte, v. 71, n. 2, Ago. 1998, p. 95-107. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0066-782X1998000800002>>. Acesso em: 26 Jul. 2021.

ANDRADE, Bruno S.; SIQUEIRA, Sérgio; SOARES, Wagner R. de A.; et al. **Long-COVID and Post-COVID Health Complications: An Up-to-Date Review on Clinical Conditions and Their Possible Molecular Mechanisms**. PMC US National Library of Medicine National Institute of Health, Journal List, Viruses, v. 13, n. 4, 18 Apr. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33919537/>. Acesso em: 15 Jun. 2021.

DONG, Zi-Yuan; XIANG, Bing-Jie; JIANG, Min; SUN, Ming-Jun; DAI, Cong. **The prevalence of gastrointestinal symptoms, abnormal liver function, digestive system disease and liver disease in Covid-19 infection: A systematic review and meta-analysis**. PMC US National Library of Medicine National Institute of Health, Journal List, J. Clin. Gastroenterol, v. 55, n. 1, Jan. 2021, p. 67–76. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33116063/#:~:text=The%20most%20significant%20GI%20symptoms,CI%3A%200.02%2D0.08>. Acesso em: 10 Jun. 2021.

GUPTA, Aakriti; MADHAVAN, Madhavan V.; SEHGAL, Kkartik; et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. **Nature Medicine** 26, 1017–1032. 10 Jul. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0968-3>. Acesso em: 22 Jan. 2022.

IDILMAN, Ilkay S.; DIZMAN, Gulcin T.; DUZGUN, Selin A.; et al. **Lung and kidney perfusion deficits diagnosed by dual-energy computed tomography in patients with Covid-19-related systemic microangiopathy**. PMC US National Library of Medicine National Institute of Health, Journal List, Eur. Radiol, v. 31, n. 2, Feb. 2021, p.1090–1099. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860146/>. Acesso em: 20 Out. 2021.

KONSTANTINIDES, Stavros V.; MEYER, Guy; BECATTINI, Cecilia; et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC), **European Heart Journal**, Volume 41, Issue 4, 21 Jan. 2020, p. 543–603. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz405>. Acesso em: 28 Jul. 2021.

LOPEZ-LEON, Sandra; WEGMAN-OSTROSKY, Talia; PERELMAN, Carol; et al. **More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis**. Yale, medRxiv, 30 Jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/2021.01.27.21250617>. Acesso em: 08 Mai. 2021.

MAO, Ling; JIN, Huijuan; WANG, Mengdie; et al. **Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in wuhan, China**. PMC US National Library of Medicine National Institute of Health, Journal List, JAMA Neurol, v.

77, n. 6, Jun 2020, p. 683–690. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32275288/>. Acesso em: 27 Jul. 2021.

MARINO, Marcos A.; RABELO, Walter; MARINO, Roberto L.; et al. Intervenções percutâneas na isquemia arterial mesentérica: indicações, técnica e tratamento. **Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva**, v. 17, n. 4, 2009, p. 533-544. Acesso em: 25 Jul. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S2179-83972009000400018>.

MONTERA, Marcelo W.; MESQUITA Evandro T.; COLAFRANCESCHI; Alexandre S.; et al. **I Diretriz Brasileira de Miocardites e Pericardites**. Departamento de Cardiologia Clínica (DCC) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Arquivos Brasileiros de Cardiologia, ISSN-0066-782x, volume 100, n. 4, supl., Abr. 2013, p. 1-36. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/HVwf4YzBnHSByC6hNym3BvJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 Nov. 2021.

NICOLAU, José C., FEITOSA FILHO, Gilson S., PETRIZ, José L.; et al. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST – 2021**. Departamento de Cardiologia Clínica (DCC) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 117(1), Jul. 2021, p. 181-264. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/QvqxLFycJhLvNGFzPhsbZPF/#>. Acesso em: 03 Mar. 2021.

SBACV. **Trombose Venosa Profunda Diagnóstico e Tratamento. Projeto Diretrizes Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascul**. Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascul. Resp.: Calógero Presti, Cord.: Fausto Miranda Jr. Nov. 2015. Disponível em: <https://sbacvsp.com.br/wp-content/uploads/2016/05/trombose-venosa-profunda.pdf>. Acesso em: 13 Set. 2021.

SBD. Diretrizes: **Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020**. Sociedade Brasileira de Diabetes, São Paulo: Clannad; 2020. Disponível em: <https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-2020.pdf>. Acesso em: 15 Jul. 2021.

TEODORO, Caroline; BERTANHA Matheus, GIRARD Flávia P. C. M.; et al. **Resultados do tratamento das oclusões arteriais agudas de membros em hospital universitário – estudo retrospectivo**. *Jornal Vascul* Brasileiro, ISSN 1677-7301, 2020; 19:e20200031. Disponível em: <https://www.jvascbras.org/article/10.1590/1677-5449.200031/pdf/jvb-19-e20200031.pdf>. Acesso em: 13 Dez. 2021.

INTERNATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int (Suppl)*, v. 3, issue 1, Jan. 2013, p. 1-150. Disponível em: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf. Acesso em: 19 Set. 2021.